

DAVLAT XIZMATLARINI KO‘RSATISH JARAYONIDA IJRO HOKIMIYATI HISOBDO RLIGI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SUN' IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI KENG QO‘LLASHNING NAZARIY-HUQUQIY MASALALARI

Raxmanov Jo‘rabek Atanazarovich

Urganch Davlat Universiteti “Huquq” kafedrası o‘qituvchisi. Toshkent davlat yuridik universiteti
mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225052>

Annotasiya. Mazkur maqolada davlat xizmatlarini ko‘rsatish jarayonida ijro hokimiyati hisobdorligi samaradorligini oshirishda sun'iy intellekt texnologiyalarini keng qo‘llashning nazariy-huquqiy masalalari tahlil qilib berilgan.

Kalit so‘zlar: davlat xizmatlari, ijro hokimiyati hisobdorligi, samaradorlik, sun'iy intellekt texnologiyalari

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические и правовые вопросы широкого применения технологий искусственного интеллекта в процессе оказания государственных услуг.

Ключевые слова: государственные услуги, подотчетность исполнительной власти, эффективность, технологии искусственного интеллекта

Abstract. This article analyzes the theoretical and legal issues of the widespread use of artificial intelligence technologies in the process of providing public services.

Keywords: public services, executive accountability, efficiency, artificial intelligence technologies.

Bugungi kunda zamonaviy dunyodagi ijtimoiy munosabatlarga axborot-kommunikasiya texnologiyalarining ta'siri tobora ortib bormoqda. Ushbu jarayon ayniqsa davlat organlari faoliyatining barcha yo‘nalishlarida yaqqol namoyon bo‘lmoqda.

Axborot-kommunikasiya texnologiyalarining keng qo‘llanilishi huquq ijodkorligida, elektron odil sudlov faoliyatida va ayniqsa, ijro hokimiyati organlari tomonidan davlat xizmatlari ko‘rsatishda samaradorlikka erishishning muhim omiliga aylandi.

Bu borada hurmatli Davlatimiz Rahbari Sh.M.Mirziyoev haqli ravishda ta'kidlab o‘tganlaridek, “Tarmoqlar va hududlarni modernizatsiya qilish, ularning raqobatdoshlik darajasini oshirish, eksport salohiyatini rivojlantirish masalalari doimiy e'tiborimiz markazida bo‘lishi lozim.

Buning uchun xorijiy sarmoyadorlar va ilg‘or texnologiyalarni hamda axborot-kommunikasiya tizimlarini barcha sohalarga yanada faol jalb etishimiz zarur bo‘ladi” [1].

Qayd etib o‘tilgan vazifalar o‘z navbatida ijtimoiy hayot sohalarini raqamlashtirish sharoitida ijro hokimiyati hisobdorligi samaradorligini oshirishda sun'iy intellekt texnologiyalarini keng qo‘llashning nazariy-huquqiy asoslarini tahlil qilishni talab qilmoqda.

Bu borada mutaxassis olimlarning fikricha, ijro hokimiyati faoliyatida elektron hukumat tizimlarini rivojlantirish bilan bog‘liq bo‘lgan islohotlar bugungi kunda turli xil siyosiy-huquqiy tizimlarga mansub bo‘lgan barcha davlatlarda amalga oshirilmoqda. Bu borada davlat xizmatlari ko‘rsatishning tartiblari takomillashtirilib, ijro hokimiyati faoliyatining ochiqligi kengaytirilib borilmoqda[2].

Mazkur yo‘nalishda O‘zbekiston Respublikasida ham davlat xizmatlarini ko‘rsatishda ijro hokimiyati organlari faoliyatida zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalarini keng qo‘llash borasidagi qonunchilik hujjatlari takomillashtirilib kelinmoqda.

Xususan, bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.04.2022 yildagi PF-113-sonli “Davlat xizmatlari ko‘rsatishni soddalashtirish, byurokratik to‘siqlarni qisqartirish hamda davlat xizmatlari ko‘rsatish milliy tizimini rivojlantirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni bilan davlat xizmatlarini ko‘rsatishda fuqaro e‘tibor markazida» (Citizen — centric service) tamoyili asosida davlat xizmatlari ko‘rsatish milliy tizimini modernizatsiya qilish, sohada qo‘llanilayotgan axborot-kommunikasiya texnologiyalari imkoniyatlarini kengaytirish, aholining elektron davlat xizmatlaridan foydalanish darajasini keskin oshirish hamda ish yuritishni «qog‘ozsiz» tamoyil asosida olib borish, ijtimoiy-iqtisodiy va texnologik rivojlanishning joriy holati, aholi va tadbirkorlik sub'ektlarining ehtiyoji va talablaridan kelib chiqib davlat xizmatlarining yangi turlarini yo‘lga qo‘yish ustuvor vazifalar sifatida belgilandi[3].

Qayd qilingan vazifalarni samarali amalga oshirish uchun ijro hokimiyati organlari faoliyatining ochiqligini kengaytirish, fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirish, faoliyat yuzasidan jamoatchilik nazorati va hisobdorlikni rivojlantirish zarur bo‘ladi.

Bu o‘rinda shuni aytish lozimki, davlat xizmatlari ko‘lamini kengaytirish orqali davlat boshqaruvini demokratlashtirish jarayoni ham faollashadi.

Mazkur jarayon yuzasidan olimlardan P.Shtompkaning fikricha, ijro hokimiyatining shaffofligi fuqarolarning davlat organlariga bo‘lgan ishonchi ortishiga olib keladi, davlat boshqaruvida xarajatlarni tejashga imkon beradi, fuqarolar va nodavlat notijorat tashkilotlarning davlat xizmati resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi[4].

Davlat xizmatlarini tashkil qilish yuzasidan siyosatshunos olim Devid Metyuzning fikricha, esa davlat xizmatlarini ko‘rsatish tizimi fuqarolar bilan davlat tashkilotlari o‘rtasida hamkorlikda tashkil qilinishi va bu borada mavjud muammolar birgalikda hal qilinishi lozim bo‘lib, ushbu tizimni olim “qo‘shma hokimiyat” sifatida ham talqin qilib o‘tadi[5].

Albatta mazkur fikrlar davlat xizmatlarini tashkil qilishda muayyan ijobiy ahamiyatga ega ekanligini inkor qilmagan holda, davlat xizmatlarini tashkil qilish bo‘yicha mas‘uliyatning fuqarolar zimmasiga yuklatilishi munozaralar keltirib chiqarishini ham aytib o‘tish lozim bo‘ladi.

Chunki, bugungi kunda davlat xizmatlarini tashkil qilish bilan bog‘liq tizimlarni shakllantirish jismoniy va yuridik shaxslarning tezkor ehtiyojlariga monand bo‘lishini, keng qo‘lamdagi ma‘lumotlar bazasining faoliyat ko‘rsatishini talab qilmoqda.

Bu esa, o‘z navbatida davlat xizmatlarini ko‘rsatishda sun‘iy intellekt texnologiyalarini keng qo‘llash zarurligini ko‘rsatmoqda.

Shu boisdan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.02.2021 yildagi PQ-4996-sonli “Sun‘iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorida iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada, davlat boshqaruvi tizimida sun‘iy intellekt texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanishda yagona talablar, javobgarlik, xavfsizlik va shaffoflikni belgilovchi normativ-huquqiy bazani ishlab chiqish, aholi manfaatlari yo‘lida davlat xizmatlari ko‘rsatish sifatini yaxshilash, shuningdek, ma‘lumotlarni qayta ishlashda davlat organlarining samaradorligini oshirish uchun sun‘iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanish faoliyatning asosiy yo‘nalishlari sifatida belgilab qo‘yildi[6].

Bugungi kunda davlat xizmatlarini ko'rsatishda sun'iy intellekt texnologiyalarini keng qo'llash davlat xizmatlariga oid axborot resurslarini tizimlashtirishni, ma'lumotlarni tizimli ravishda tahlil qilishni, faoliyat yo'nalishlarini rejalashtirishni, shuningdek, tegishli personalning bilim va malakasini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab qilmoqda.

Bu borada ayrim tadqiqotchilarning fikricha, XX asrning 90-yillaridan boshlab, sun'iy intellekt texnologiyalarini keng qo'llash orqali davlat xizmatlarini ko'rsatishda normarkazlashtirish bilan bog'liq vazifalar quyidagi vositalar orqali amalga oshirilmoqda:

- o'z faoliyatini mustaqil tashkil qilish;
- o'zining maqsadlarini avtonom holda shakllantirish;
- uchinchi shaxslarning ishtirokisiz o'z faoliyatini amalga oshirish;
- o'z majburiyatlari va xizmatlarini natijasini namoyon qilish[7].

Bu borada AQShlik olim, Nobel mukofoti sovrindori E.Ostromning fikricha davlat xizmatlarini ko'rsatishda o'zini-o'zi tartibga solish, faoliyatni mustaqil amalga oshirish va yo'naltirish ijtimoiy boshqaruvning samarali usuli hisoblanadi.

E.Ostromning qayd etishicha, aynan o'z-o'zini tartibga solish orqali samarali va maqbul qoidalar belgilanadi, ushbu qoidalarning ijrosi aynan manfaatdor shaxslar tomonidan ta'minlab boriladi hamda yuqori darajada moslashuvchanlik, ochiqlik va hisobdorlik ro'yobga chiqariladi[8].

Davlat xizmatlarini tashkil qilishda markaziy hukumatning ishtirokini cheklagan holda, sun'iy intellekt tizimlarini keng qo'llash zarurligi L.Salamonning asarlarida ham qayd qilingan. Uning fikricha, ushbu tizimlar alohida tarmoqlarning faoliyat ko'rsatishi (networked government) shakli orqali shakllantiriladi[9].

Albatta ushbu olimlarning sun'iy intellekt tizimlarini avtomnom holda tashkil qilish zarurligi xususidagi g'oyalari e'tiborga moliq bo'lib hisoblanadi. Biroq, bugungi kunda bizning fikrimizcha, “inson-markazda” tamoyilini amalga oshirish uchun sun'iy intellekt tizimlarini tashkil qilishda kommunikativlik elementlariga alohida e'tibor berish lozim bo'ladi.

Xulosa

Bugungi kunda mamlakatimizda davlat xizmatlari ko'rsatish tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini keng qo'llash tobora muhim ahamiyat kasb etib bormoqda.

Mazkur yo'nalishda qonunchilik va huquqni qo'llash amaliyoti samaradorligini oshirish uchun quyidagilarni ilgari surish maqsadga muvofiq deb topildi:

Birinchidan, davlat xizmatlari ko'rsatish tizimida sun'iy intellekt texnologiyalari fuqarolar, davlat xizmatchilari, fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi uzviy hamkorlikka imkon bergan holda, ijtimoiy munosabatlardagi ziddiyatli holatlarni tezkor aniqlab, muqobil echimlarni taqdim qiladi;

Ikkinchidan, davlat xizmatlari ko'rsatish tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini keng qo'llash ijro hokimiyati organlari faoliyatida ochiqlikni ta'minlagan holda, axborot resurslarini birgalikda shakllantirish va foydalanish imkonini beradi;

Uchinchidan, sun'iy intellekt texnologiyalarini keng qo'llash orqali ijro hokimiyati organlari faoliyatining muayyan yo'nalishlari bo'yicha olingan tahliliy ma'lumotlar vazifalar ijrosini doimiy monitoring qilib borishga imkon bergan holda, fuqarolik jamiyati institutlari oldidagi hisobdorlikni ta'minlashning muhim mexanizmi bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M.Milliy taraqqiyot yo'limizni kat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. - Toshkent: «O'zbekiston» NMIU, 2017 146 B.

2. Данилов Н.А. Правовое регулирование электронного правительства в зарубежных странах. автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М. 2013. С.3
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.04.2022 yildagi PF-113-sonli “Davlat xizmatlari ko‘rsatishni soddalashtirish, byurokratik to‘siqlarni qisqartirish hamda davlat xizmatlari ko‘rsatish milliy tizimini rivojlantirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni//Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2022 y., 06/22/113/0330-son; 29.08.2023 y., 06/23/151/0661-son.
4. Штомпка П. Доверие - основа общества / пер. с польск. Н. В. Морозова. — М.: Логос, 2016. С.5
5. Мэтьюз. Д. Экология демократии. В поисках ведущей силы успешного будущего. Пер. с англ. О. Фадиной. – М.: Центр книги Рудомино, 2016.С.7
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.02.2021 yildagi PQ-4996-sonli “Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori
7. Павлов С. Н. Системы искусственного интеллекта : учеб. пособие. В 2-х частях. / С. Н. Павлов. — Томск: Эль Контент, 2011. — Ч. 1. С.18
8. Остром Э. Управляя общим. Эволюция институтов коллективной деятельности. — М.: [Мысль](#), ИРИСЭН, 2011. С.21
9. L.Salamon. The Tools of Government: A Guide to the New Governance. (New York: [Oxford University Press](#), 2002).P.4